

Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

Ministerie van LNV
T.a.v. mevrouw Lyda den Hartog, MSc
Waarnemend directeur Natuur
Postbus 20401
2500 EK 's-Gravenhage

Signaaladvies van de directeur bureau
Risicobeoordeling & onderzoek

Signaaladvies over de salamanderschimmel Bsal

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek

Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Contact

T 088 223 33 33
risicobeoordeling@nvwa.nl

Onze referentie
TRCVWA/2022/7997

Datum
28 september 2022

Aanleiding

In 2013 werd in Nederland de tot dan toe onbekende salamanderschimmel *Batrachochytrium salamandrivorans* ontdekt, kortweg Bsal. De schimmel bleek wereldwijd een serieuze bedreiging te zijn voor vele salamandersoorten, waarbij soms meer dan 90% van een populatie stierf. Deze schimmel vreet letterlijk de huid van een gevoelige, geïnfecteerde salamander weg en dieren die besmet raken sterven binnen enkele weken tijd. Voor de verdere achtergrond en ernst wordt hier gemakshalve verwezen naar de website [Bsal \(ravon.nl\)](https://www.ravon.nl).

Sinds 28 februari 2018 gelden er Europese hygiënevoorschriften voor import van en grensoverschrijdende handel in salamanders. Dit heeft de (legale) grensoverschrijdende handel voor zover bekend gestopt.

In Nederland zijn uitbraken van Bsal bekend in Zuid-Limburg en in Gelderland. In 2020 heeft RAVON (organisatie voor onderzoek naar reptielen, amfibieën en vissen) een deskundigensessie in Nijmegen georganiseerd met overheden, terreinbeherende organisaties en deskundigen. Daar bleek dat er nog veel onbekend was over de schimmel en de wijze waarop deze zich zou kunnen verspreiden. Eén van de vragen die opkwam was of de schimmel misschien al veel verder verspreid was in Nederland dan bekend.

Dit was aanleiding voor bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om opdracht te geven aan RAVON voor een verspreidingsonderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van de schimmel Bsal in het Nederlandse milieu. Dit is uitgevoerd met behulp van de environmental DNA (eDNA) techniek, die het mogelijk maakt de schimmel in stilstaand water te detecteren. Door deze methodiek kan snel en efficiënt een 'snapshot' worden gekregen van de aan- of afwezigheid van Bsal op het moment van bemonsteren. De resultaten hiervan staan in het rapport dat als bijlage bij dit advies is bijgevoegd (A. Spitzzen, M. Gilbert & J. Herder, RAVON Nijmegen, 2022).

Aanpak

Het onderzoek is uitgevoerd door RAVON in 2021 en 2022. Een selectie is gemaakt van kansrijke locaties verspreid over Nederland: locaties rond de uitbraken in Limburg en Gelderland, locaties waar een afname van amfibieën is gemeld en locaties waar mogelijk besmetting zou kunnen plaatsvinden van gehouden salamanders. Op deze locaties zijn watermonsters genomen, die zijn geanalyseerd door het Franse onderzoeksinstituut SpyGen.

Resultaten

Op drie van de 37 locaties is Bsal aangetroffen. Deze drie locaties liggen in de buurt van de bekende uitbraak in Limburg. Dit is een aanwijzing dat de onderzoeksmethode goede resultaten oplevert.

Op de overige locaties is geen Bsal aangetroffen. Ook niet bij de bekende uitbraak locatie in Gelderland.

Advies van NVWA - BuRO

- Steun snel en stevige ingrijpen door overheden en terreinbeherende organisaties bij eventuele nieuwe uitbraken van Bsal. Het tijdelijk afsluiten van natuurgebieden lijkt bijvoorbeeld gezien de resultaten van dit onderzoek en gezien de ernst van de ziekte gerechtvaardigd.
- Blijf stimuleren dat zorgvuldig hygiëneprotocolen worden gevolgd bij bezoek aan terreinen zoals veldwerk of onderhoud. Protocolen zijn onder meer te vinden op [Bsal \(ravon.nl\)](https://www.ravon.nl).
- Blijf inzetten op communicatie over deze schimmel, om te stimuleren dat:
 - Houders van amfibieën de risico's van de schimmel kennen en weten hoe te handelen;
 - Geen amfibieën (dan wel dieren in het algemeen) worden uitgezet in de natuur;
 - Geen amfibieën onderling worden geruild;
 - Altijd bekend is waar eventueel gehouden amfibieën vandaan komen en wat hun oorsprong is;
 - Geen buitenterraria worden ingericht voor amfibieën;
 - Zieke of dode amfibieën in de natuur worden gemeld via de website van RAVON of het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).

Hoogachtend,

*Bureau Risicobeoordeling & onderzoek
Prof. Dr. Antoon Opperhuizen*

Bijlage:

Spitzen – van der Sluijs, A., M. Gilbert, N. Lambrixx & J. Herder. 2022. Inventarisatie aanwezigheid *B. salamandrivorans* in Nederland op basis van eDNA). Stichting RAVON, Nijmegen.

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek

Onze referentie
TRCVWA/2022/7997

Datum
28 september 2022